

УДК 334.02:336.02

Заклекта-Берестовенко Олена Святославівна
Кандидат економічних наук, доцент

Доцент кафедри податків та фіскальної політики
Тернопільського національного економічного університету
*Наукові інтереси: фіскальне адміністрування,
підприємницька діяльність, податкова система*

Довга Яна Володимирівна

Магістрантка факультету фінансів
Тернопільського національного економічного університету
*Наукові інтереси: податкова політика,
фіскальний потенціал малого підприємництва*

ПОНЯТТЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНІ РИСИ ОПОДАТКУВАННЯ

***Анотація.** Досліджується сутність та соціально-економічна роль підприємництва. Здійснено обґрунтування підходів до співвідношення понять «малий бізнес» і «мале підприємництво». Відображено динаміку кількості суб'єктів малого підприємництва-фізичних осіб в Україні. Досліджено інституційні та нормативно-правові механізми функціонування підприємництва в Україні. Акцентується увага на тому, що стратегії розвитку малого та середнього підприємництва та і інші програмні документи часто не узгоджуються із державною політикою, не застосовуються послідовно, отримують низький рівень фінансування і не мають розвинутої інфраструктури. З урахуванням світового досвіду для усунення наявних недоліків фіскального потенціалу малого підприємництва в Україні авторами запропоновано здійснити комплекс заходів, а саме: збільшити межу виручки від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг для застосування спрощеної системи оподаткування; запровадити диференційовані податкові ставки залежно від бази оподаткування; збільшити перелік видів діяльності, для яких не застосовується спрощена система оподаткування, для запобігання схемам мінімізації податкових платежів суб'єктами малого бізнесу; посилити штрафні санкції з покарання за порушення податкового законодавства тощо.*

***Ключові слова:** економіка підприємства, мале підприємництво, малий бізнес, суб'єкти оподаткування, система оподаткування.*

**Zaklekta-Berestovenko Olena,
Dovha Yana**

THE CONCEPTS OF SMALL ENTERPRISE, ITS FUNCTIONS AND GENERAL ASPECTS OF TAXATION

***Annotation.** The essence and socio-economic role of entrepreneurship are investigated. The approaches to the relation between the concepts of «small enterprise» and «small business» have been substantiated. The dynamics of the number of small business entities-individuals in Ukraine is reflected. Institutional and regulatory mechanisms of entrepreneurship functioning in Ukraine are*

investigated. Attention is drawn to the fact that SME development strategies and other programmatic documents are often inconsistent with government policy, are not consistently implemented, receive low funding and have no developed infrastructure.

It is proved that the taxation of small business entities requires legislative improvement and integration into the legislation of the European Union, taking into account the current socio-economic realities in Ukraine. Firstly, it is necessary to adjust the annual turnover indicators in view of the economic development of our country and to introduce annual aggregate asset values to identify small business entities. Secondly, it is necessary to rethink the essence of a simplified tax system to reduce the tax burden to simplify the accounting and reporting of taxpayers. The simplified system should be a transitional link to the introduction of a common system of taxation, even for small businesses, using effective state support methods. Third, to strengthen the penalties for breaches of tax law. Fourth, strengthen the role of tax advisory services for small business entities in Ukraine in line with European priorities.

The implementation of European standards should be well-considered and should always include an assessment of the positive and negative consequences of implementing a certain norm in the Ukrainian small business environment. The small businesses have significant fiscal potential and can create a sound financial base for local governments in the context of financial decentralization.

Key words: *economic of enterprise, small enterprise, small business, subjects of taxation, tax system.*

Постановки проблеми. Сприяння розвитку малого підприємництва в Україні має бути одним із пріоритетних напрямів державної політики, спрямованої на зростання економіки країни та суспільного добробуту. Роль суб'єктів малого підприємництва в економіці важко переоцінити, оскільки їх діяльність покликана вирішувати цілий ряд нагальних питань, серед яких пом'якшення соціальної напруженості, створення нових робочих місць, запровадження інновацій, формування конкурентного середовища, вихід на нові ринки в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС, що має забезпечити вагомий внесок у зростання ВВП. Окрім того, мале підприємництво має значний фіскальний потенціал та може створити міцне фінансове підґрунтя для органів місцевого самоврядування.

Аналіз наукових досліджень. Проблеми побудови ефективної системи оподаткування для суб'єктів малого підприємництва входять до кола наукових інтересів багатьох вітчизняних дослідників, зокрема таких, як В.А. Валігура, З.С. Варналій, В.П. Вишневський, Т.А. Говорушко, О.В. Довгальова, Т.І. Єфименко, В.К. Збарський, А.І Крисоватий, О.В. Панасюк, С.К. Реверчук та ін. У своїх працях вони досліджують базові засади оподаткування підприємців у контексті українського й зарубіжного досвіду, обґрунтовують доцільність створення спеціальної системи оподаткування для представників малого підприємництва, оцінюють переваги і втрати суб'єктів господарювання та бюджету внаслідок запровадження єдиного податку, наголошують на аспектах, котрі фізичним особам-підприємцям варто брати до уваги при виборі системи оподаткування.

Мета статті – дослідження сутнісних компонент та функціональних складових малого підприємництва в Україні. В сучасних реаліях розвитку економіки України важливо стимулювати підприємницьку діяльність, в т.ч. за рахунок податкового інструментарію.

Виклад основного матеріалу. Підприємництво відіграє важливу роль в розвитку економіки кожної держави, воно виконує ряд функцій як економічного, так і соціального

характеру. Економічна роль підприємництва полягає в тому, що воно мобілізує фінансові і виробничі ресурси населення, сприяє розвитку конкуренції, є двигуном науково-технічного прогресу, забезпечує поповнення державного і місцевого бюджету за рахунок надходжень від податків та зборів тощо. У соціальному значенні підприємництво сприяє створенню нових робочих місць, забезпечує ринок потрібними товарами та послугами, намагаючись найповніше задовольнити потреби населення. Воно відіграє визначальну роль також в соціально-економічному прогресі будь-якої країни світу. Проте, важливим структурним елементом діяльності середніх і великих підприємств, а також корпорацій є мале підприємництво.

Перш, ніж перейти до визначення сутності понять «мале підприємництво», «малий бізнес», з'ясуємо безпосередньо суть понять «підприємство», як економічного суб'єкта господарювання та «підприємництво», як форми господарювання підприємств загалом. Адже дослідження будь-якого об'єкта починається, передусім, із визначення суті основних понять та категорій, встановлення певних принципів поділу його на види і з'ясування місця та ролі цього об'єкта в певному середовищі, а в нашому випадку – в економіці держави.

На основі вивчення різних першоджерел можна простежити еволюцію розвитку трактування поняття «підприємництво». У XVIII ст. англійський економіст Р. Кантільйон застосував термін «підприємець» в значенні людини з невизначеними фіксованими доходами. З розвитком капіталізму підприємницька діяльність від розбою, сфери послуг, торгівлі та обміну поширилась на організацію виробництва. Перші організатори власного діла були великими власниками. Підприємця характеризували як велику «грошову людину», господаря, роботодавця, власника, що йде на ризик заради збагачення [1].

А. Сміт трактував підприємця як власника капіталу, який заради реалізації певної комерційної ідеї та одержання прибутку йде на ризик. Підприємець сам планує та організовує виробництво, реалізує вигоди, пов'язані з поділом праці, розпоряджається результатами виробничої діяльності. Його поведінка регулюється центральним механізмом ринкової системи – конкуренцією. Також А. Сміт був противником втручання держави в діяльність ринкових структур, в дечому його погляди схожі з прихильниками концепції «суспільного вибору», автори якої пояснювали політику економікою і найбільш досконалими вважали ринкові відносини. Також представники цієї спрощеної, але вельми популярної в США концепції вважали, що бюрократія по суті своїй є не більш ніж кастою, яка дісталася до державних ресурсів, монополізувала певні сфери діяльності, виклопотала пільги та гарантії свого існування і не бажає здавати позиції. Ніякі високі мотиви діяльності (служіння суспільству, виконання боргу і т.д.), на думку авторів концепції «вільного вибору», бюрократії не властиві, так як це суперечить здоровому глузду «людини економічної». Визнаючи, що держава є «необхідним злом», існувати без якого суспільству неможливо, послідовники філософії «суспільного вибору» запропонували «зробити державне управління різновидом бізнесу». Дана ідея лежить в основі наукової концепції «державного менеджеризму» («New public management») [2, с. 32].

Характеризуючи підприємницьку діяльність, М. Туган-Барановський, український педагог, публіцист, економіст і громадський діяч, визначав підприємництво як кустарну промисловість, як дрібне селянське, товарне, неземлеробське виробництво для потреб ринку та одночасно як домашню систему крупного виробництва. Він наголошував на важливості кооперації в підприємстві, коли розвиваються кредитні, позичково-ощадні, споживчі, будівничі, закупівельні товариства, збутові, по переробці сільськогосподарської продукції, трудові і виробничі артілі [3, с. 210-223].

Варто зауважити, що підприємництво є відносно молодим явищем в історії людства. Воно виникло в європейських країнах у XVII ст. як суспільна реакція на фундаментальні зрушення у розвитку продуктивних сил, що створили базу для історичного стрибка економічної еволюції цивілізації від аграрного до технологічного устрою виробництва суспільно необхідних матеріальних благ. Рушієм цього процесу стало й залишається донині підприємництво, яке водночас є головним рушієм процесу економічної еволюції цивілізації та ствердження й розвитку ринкових відносин.

Безумовно, підприємницька діяльність в Україні пройшла тривалий і складний шлях від виникнення на нашій території у зародковому стані в стародавні часи до тих форм, які існують нині. Крім того, з моменту набуття Україною незалежності відбувалося поступове становлення вітчизняного підприємництва як самостійного соціально-економічного явища.

Поряд з цим, в суспільстві сформувалися певні принципи щодо становлення і розвитку суб'єктів малого підприємництва, оскільки цей вид господарювання за роки незалежності України пройшов складний організаційний шлях формування, становлення і розвитку з утвердженням певних тенденцій підприємницької діяльності. Визначилися напрями господарювання малих підприємницьких структур, окреслилися першочергові завдання їх подальшого функціонування і розвитку, сформувалася суспільна думка щодо їх діяльності.

Вагомий вплив малого підприємництва на процес ефективного реформування вітчизняної економіки підкреслював І. Лукінов, вважаючи, що цей процес обумовлюється формуванням належних економічних і правових умов з метою забезпечення успішного розвитку малого бізнесу, однак не за рахунок штучного подрібнення діючих великих промислових і аграрних виробництв, оскільки це може вплинути на розвиток великого бізнесу і призупинити впровадження розробок науково-технічного прогресу [4, с. 140]. У науковій літературі існує багатогранність підходів щодо трактування поняття «мале підприємництво».

Так, З. Варналій вважає, що мале підприємництво є самостійною (за рахунок власних коштів) систематичною інноваційною діяльністю громадян-підприємців та малих підприємств на власний ризик з метою отримання підприємницького доходу (надприбутку) [5, с. 23]. Сутнісні особливості категорії «мале підприємництво» О. Довгальова і О. Балабенко розглядають як особливу форму економічної активності результатом якої є досягнення комерційного успіху, що має інноваційний та ризиковий характер діяльності з розширенням і подальшою перспективою розвитку на основі відповідальності, самостійності у прийнятті управлінських рішень та плануванні бізнесу. Такі підходи мають постійний характер господарської діяльності, укладання регулярних, а не одноразових угод [61, с. 14].

На відміну від малого підприємництва, малий бізнес, як вважає Л. Васильєва [7], це не просто частина або сектор національної економіки, який можна статистично виділити в показниках чисельності зайнятих, в обсязі товарообороту, кількості основного капіталу та тому подібному. Це – економічний сегмент, якому притаманні принципово нові якісні характеристики, а саме: об'єднання в одній особі власника та підприємця; спрямованість на інновації; спрощені комунікативної та інформаційної систем. Т. Говорушко та О. Тимченко дають такі визначення малого підприємництва і малого бізнесу [8, с. 12-13]:

- мале підприємництво є особливою системою економічних відносин, за яких головною рушійною силою, суб'єктом господарювання є підприємець, котрий поєднує особові й матеріальні фактори відтворення на інноваційній основі, особистій ініціативі та економічній відповідальності й зацікавленості, ризику з метою одержання підприємницького доходу;

- малий бізнес становлять невеликі (малі) підприємства, характерними ознаками яких є незначна кількість штатних працівників та невеликі обсяги виробництва.

У науковій літературі дискусійними питаннями є також твердження, що малий бізнес є складовою підприємництва, або – підприємництво є складовою бізнесу. З цього приводу, С. Реверчук окреслює три окремі підходи [9, с. 46-47]: бізнес є ширшим ніж підприємництво; підприємництво є ширше ніж бізнес; підприємництво і бізнес, якщо не тотожні то синонімічні поняття. При цьому Г. Козаченко вважає, що мале підприємство є складовою частиною підприємництва, юридичні особи малого бізнесу є малими підприємствами, а малий бізнес представлений сукупністю зареєстрованих фізичних та юридичних осіб підприємців – складовою малого підприємництва [10, с. 14].

Узагальнюючи вищенаведене пропонуємо виділити три підходи до співвідношення понять «малий бізнес» і «мале підприємництво» (див. рис. 1).

Рис. 1. Підходи до співвідношення понять «малий бізнес» і «мале підприємництво»

Джерело: складено на основі [7, 10]

Згідно з першим підходом, бізнес є ширшим поняттям, ніж підприємництво. Сучасні прихильники такої версії вважають, що бізнес охоплює відносини, які виникають між усіма учасниками ринкової економіки, і торкається не тільки підприємців, але й споживачів, найманих робітників, державні структури.

Прихильники другого підходу стверджують, що підприємництво є ширшим, ніж бізнес. Це пов'язано з тим, що бізнес охоплює тільки сферу торгівлі, а підприємництво – виробництво і обіг. Цей погляд є дуже поширеним.

На думку прихильників третього підходу, підприємництво і бізнес – якщо не тотожні, то однакові, синонімічні поняття. Сьогодні цей підхід завойовує щораз більше прихильників як у західній, так і у вітчизняній науці. Вони визнають, що еквівалентом терміну «бізнес» є термін «підприємництво» [11, с. 207].

На наш погляд, незважаючи на багатозначність і широкий зміст англійського терміну «бізнес» і суть, яку вбачають у ньому зарубіжні науковці, це поняття у вітчизняній практиці вживається саме як синонімічне, тотожне за змістом до підприємництва.

Узагальнення наукових підходів дає підстави стверджувати, що ці поняття часто ототожнюються, оскільки вважається що і бізнес і мале підприємництво зводяться до підприємницької діяльності. Ми погоджуємося з відміченими вище науковими підходами і на основі їх узагальнення пропонуємо власне визначення поняття «мале підприємництво». Отже, мале підприємництво є особливим видом господарської діяльності з урахуванням творчих

здібностей підприємця та інноваційних підходів, що базується на самозайнятості підприємця та членів його родини, власному ризику і майновій відповідальності, спрямованих на отримання прибутку та за певними критеріями визначене чинним законодавством.

Суб'єктами мікропідприємництва є: фізичні особи – підприємці та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро. За даними Державної служби статистики України [12] в 2017 р. переважну кількість підприємств становили саме мікропідприємства.

Проведеним аналізом встановлено наступне. За останніми статистичними даними, у 2016 році в Україні існує 383 суб'єкти великого підприємництва (або 0,02% загальної кількості суб'єктів господарювання), решта – суб'єкти малого і середнього підприємництва, в тому числі 14832 суб'єктів середнього підприємництва. 1,85 млн. суб'єктів малого підприємництва (291,1 тис. малих підприємств та 1,56 млн. фізичних осіб - підприємців). тобто, 99% від загальної кількості підприємств становлять саме малі підприємства, а серед фізичних осіб підприємців 99,9% становлять саме суб'єкти малого підприємництва. Переважну частину малих підприємств становлять мікропідприємства (частка мікропідприємств у загальній сумі малих підприємств становила в 2016 р. 85%; аналогічно переважну частину суб'єктів малого підприємництва – фізичних осіб становили суб'єкти мікропідприємництва – 99,5%). У 2016 році кількість суб'єктів малого підприємництва скоротилась на 107 тис. од., або на 5% порівняно з 2015 роком. У 2017 році також спостерігалася негативна динаміка, а у 2018 році кількість суб'єктів малого підприємництва збільшилася в 1,02 рази відносно попереднього року. Динаміку суб'єктів малого підприємництва за 2010-2018 рр. показано на рис. 2.

Рис. 2. Динаміка кількості суб'єктів малого підприємництва-фізичних осіб за 2010-2018 рр., одиниць

Джерело: складено на основі [12]

Обсяг реалізованої продукції суб'єктами малого підприємництва в 2016 р. склав 1652 млн. грн., що становить 25% від загального обсягу реалізації. При цьому переважну частину (71% по даному показнику) забезпечують малі підприємства. В середньому за рік обсяг реалізації по одному підприємцю складає 304,6 тис. грн., а по одному малому підприємству 4046 тис. грн., тобто в 13 раз. більше.

Діяльність малого підприємництва забезпечується інституційними та нормативно-правовими механізмами [13, с. 80]. Інституційне середовище регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні складається з:

- Президента України – глава держави; має право законодавчої ініціативи, в тому числі стосовно питань розвитку малого підприємництва;
- Верховної Ради України – має право законодавчої ініціативи, в тому числі стосовно питань розвитку малого підприємництва;
- Кабінету Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади; забезпечує здійснення внутрішньої політики держави; має право законодавчої ініціативи, в тому числі стосовно питань підприємництва;
- Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва – здійснює законопроектну роботу, готує, попередньо розглядає питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України, та виконує контрольні функції, зокрема, у сфері розвитку малого підприємництва;
- Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою КМУ від 20 серпня 2014 р. № 459, Міністерство економічного розвитку і торгівлі є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію політики у сфері підприємництва – з 2014 року після передачі цієї функції від Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємства. Інші центральні органи виконавчої влади, які в межах повноважень прямо чи опосередковано впливають на розвиток малого підприємництва, а саме: Міністерство фінансів України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної політики, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство юстиції України, Державна регуляторна служба України та інші;
- Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України – постійно діючий консультативно-дорадчий орган; готує пропозиції щодо створення правових, економічних та організаційних умов для подальшого розвитку підприємницької діяльності;
- місцевих державних адміністрацій – забезпечують виконання державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку, у тому числі програм розвитку малого та середнього підприємства, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів або інших не заборонених законодавством джерел;
- інфраструктури підтримки малого підприємства – об'єднання суб'єктів господарювання, наукові установи, консультаційно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси суб'єктів господарювання, в тому числі Торгово-промислової палати України; 25 регіональних торгово-промислових палат;
- громадські об'єднання підприємців та роботодавців. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» є підґрунтям для розвитку малого та середнього підприємства, що визначає: принципи та напрями політики; інститути розвитку МСП (включно із спеціально уповноваженим органом у сфері розвитку малого і середнього підприємства);
- консультативні та дорадчі органи з питань розвитку малого та середнього підприємства; державну підтримку та інфраструктуру для розвитку малого підприємства;
- Українського фонду підтримки підприємства;

В Україні на сектор малого та середнього підприємництва припадає 79,1 % всіх зайнятих працівників та 59 % доданої вартості, що є вищими показниками, ніж в деяких європейських країнах. Мале підприємництво є неоднорідним, а розвиток сектору вимагає різних підходів до формування політики. Протягом 2012-2016 років кількість перевірок була значно скорочено, що в більшій мірі пояснюється мораторієм на перевірку малих підприємств, а також оптимізацією кількості державних органів влади, віднесених до контролюючих органів. Починаючи з 2016 року дозволяється проводити лише одну комплексну перевірку на рік із попереднім інформуванням. ДПС України має проводити перевірку, ґрунтуючись на прозорому аналізі ризиків. Про перевірку необхідно повідомляти заздалегідь, узгоджувати її, що дозволить зменшити відповідні витрати та час суб'єктів господарювання. Тривалість перевірок також має скоротитися та не впливати на звичайну діяльність суб'єкта господарювання. Регіональний рівень розвитку малого та середнього підприємництва значно відрізняється в регіональному розрізі. Крім того, не у всіх регіонах реалізуються стратегії розвитку малого та середнього підприємництва [14]. Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва та і інші програмні документи часто не узгоджуються із державною політикою, не застосовуються послідовно, отримують низький рівень фінансування і не мають розвинутої інфраструктури.

Варто резюмувати, що з урахуванням світового досвіду для усунення наявних недоліків фіскального потенціалу малого підприємництва в Україні необхідно здійснити комплекс заходів:

- збільшити межу виручки від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг для застосування спрощеної системи оподаткування;
- запровадити диференційовані податкові ставки залежно від бази оподаткування;
- збільшити перелік видів діяльності, для яких не застосовується спрощена система оподаткування, для запобігання схемам мінімізації податкових платежів суб'єктами малого бізнесу;
- посилити штрафні санкції з покарання за порушення податкового законодавства;
- інтегрувати єдиний соціальний внесок тощо.

Висновки. Фізичні особи-підприємці роблять істотний внесок в розвиток економіки держави та її регіонів шляхом створення і надання нових робочих місць для економічно активного населення. Саме малий бізнес найбільшою мірою орієнтований на задоволення запитів покупців і замовників, здатний швидко реагувати на зміну попиту на той чи інший вид продукції (товарів, робіт, послуг) і може мати інноваційний характер діяльності. Разом із тим, характерною ознакою малого бізнесу в Україні є високий ступінь чутливості до реалізованої в країні податкової та бюджетної політики, що грає найважливішу роль у формуванні його структури, в тому числі шляхом використання податкових пільг в рамках загальної системи оподаткування та запровадження спрощеної системи оподаткування, спрямованої на зниження податкового тягаря, спрощення системи бухгалтерського та податкового обліку та звітності таких платників податків.

Отже, оподаткування суб'єктів малого підприємництва потребує законодавчого вдосконалення та інтеграції до законодавства ЄС, враховуючи сучасні соціально-економічні реалії в Україні. По перше, необхідно привести у відповідність показники річного обороту, зважаючи на економічний розвиток нашої держави, та запровадити показники річної сукупної вартості активів для визначення суб'єктів мікро та малого підприємництва. По друге, необхідно переосмислити сутність спрощеної системи оподаткування зі зменшення податкового тягаря для спрощення обліку і звітності платників. Спрощена система має бути перехідною ланкою до

введення загальної системи оподаткування навіть для малого бізнесу із застосуванням ефективних методів державної підтримки. По третє, необхідно переглянути мінімальні строки амортизації відповідно до чинного ПКУ і можливість запровадження скороченої амортизації з метою виробничого оновлення підприємств, що сприятиме покращенню інвестиційної активності. Запровадження європейських стандартів повинно мати виважений характер, завжди включати оцінку позитивних і негативних наслідків упровадження певної норми в українських реаліях.

Бібліографічний список

1. Cantillon R. Essai sur la nature du commerce en general, n. d. 15. (1720–30, first published in 1755), INED, Paris, 1952. 192 p.
2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Київ: Ось-89, 1997. 255 с.
3. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. Київ: Наукова думка, 1994. 261 с.
4. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя): наук. вид. Київ: Ін-т економіки НАН України, 1997. 456 с.
5. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. Київ: Знання, 2001. 277 с.
6. Довгальова О.В., Балабенко О.В. Управління малим бізнесом: підручник. Макіївка; Донецьк: Цифрова типографія, 2011. 298 с.
7. Васільєва Л.М. Сутність суб'єктів малого підприємництва. URL: http://www.rusnauka.com/27_NII_2010/Economics/72037.doc.htm. (дата звернення: 22.09.2019 р.)
8. Говорушко Т. А., Тимченко О. В. Малий бізнес: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 200 с.
9. Реверчук С.К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика. Київ, 1996. 192 с.
10. Малий бізнес: стійкість та компенсаторні можливості: монографія. Г.В. Козаченко, А.Е. Воронкова, В.Ю. Медяник, В.В. Назарова. Київ : Лібра, 2003. 328 с.
11. Збарський В.К., Остапчук А.Д. Мале підприємництво – ефективна форма господарювання. *Науковий вісник Ужгородського університету*. Серія : Економіка. 2017. Вип. 1(2). С. 203-209.
12. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>. (дата звернення: 27.09.2019 р.)
13. Панасюк О.В. Аналіз впливу розмежування понять «торгівля» і «мале підприємство» на величину податкових надходжень бюджету. *Економіка і регіон*. 2018. № 1. С. 79-85.
14. Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2017 р. № 504-2017-р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80>). (дата звернення: 10.10.2019 р.)